

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОТИВНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

Ниядуллаева Сабрина

магистр 1го курса УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112628>

Аннотация: Эмотивность является важным аспектом художественных текстов, поскольку она позволяет передать эмоциональную составляющую произведения и вызвать отклик у читателей. Лексические средства языка играют ключевую роль в выражении эмотивности, поскольку они способны создавать насыщенные образы и передавать эмоциональную окраску текста. В данной статье мы рассмотрели различные лексические средства, используемые для выражения эмотивности в художественных текстах и исследуем их эффект на читателя.

Ключевые слова: лексические средства, художественные тексты, эмоциональная окраска, экспрессивность, эмоциональные фразы, метафоры и аллегории, гипербола, интонация, эмоциональные глаголы, эпитеты, диалоги, структура предложений, ритм.

Введение

В мире литературы и других художественных форм искусства, эмотивность играет важную роль. Это способность вызывать эмоциональные реакции у читателя, зрителя или слушателя. Одним из ключевых инструментов, используемых для создания и передачи эмотивности, являются лексические средства - слова и выражения, которые вызывают определенные эмоции и чувства у воспринимающего.

Эмотивность – это способность вызывать эмоциональный отклик у читателя или слушателя. В литературе и других художественных текстах эмотивность играет важную роль, поскольку она позволяет передать и передать эмоциональную глубину и насыщенность произведения [1, с.37]. Одним из ключевых инструментов, используемых для создания эмотивности, являются лексические средства – слова и выражения, которые вызывают определенные эмоции и чувства у читателя.

Эмоционально окрашенные слова: В художественных текстах часто используются слова, которые имеют сильную эмоциональную окраску. Это могут быть слова, выражающие радость, грусть, страх, ярость и др [3, с.146]. Например, слова "счастливый", "печальный", "ужасный" и

ITALY

ITALY

"яростный" внушают определенные эмоции и помогают читателю войти в эмоциональный мир произведения.

- "Her heart pounded with excitement as she stepped onto the stage." (Ее сердце билось от волнения, когда она вышла на сцену.)

- "The sight of her smile filled him with pure joy." (Вид ее улыбки наполнил его чистой радостью.)

Метафоры и сравнения: Метафоры и сравнения – это мощные лексические средства, которые позволяют передать эмотивность через ассоциации и образы. Авторы используют метафоры, чтобы усилить эмоциональную нагрузку определенного момента или события [3, с.144]. Например, фраза "его сердце разбито на куски" передает глубокую грусть и печаль.

- "Her laughter was like music, filling the room with a symphony of joy." (Ее смех был как музыка, наполняющая комнату симфонией радости.)

- "The news hit him like a ton of bricks, crushing his spirits." (Новость поразила его, как тонна кирпичей, раздавив его душу.)

Экспрессивная лексика: Экспрессивная лексика включает в себя слова и выражения, которые выражают сильные эмоции и чувства. Это могут быть ругательства, вопли, восклицания и другие выразительные формы речи [2]. Использование такой лексики помогает передать интенсивность эмоций и создать эффект реальности. Однако следует помнить, что экспрессивная лексика должна быть использована с умом и в соответствии с контекстом произведения.

- "He cursed under his breath, his anger boiling inside him." (Он проклинал под нос, гнев кипел внутри него.)

- "She let out a blood-curdling scream, terror coursing through her veins." (Она издала пронзительный крик, страх бежал по ее жилам.)

Интонация и ритм: В художественных текстах эмотивность может быть передана не только через слова, но и через интонацию и ритм речи [2]. Авторы могут использовать повторы, ударения, паузы и другие звуковые элементы для создания эмоционального оттенка текста. Например, повторение звуковой фразы или слова может вызывать чувство тревоги или возбуждения.

- "The wind whispered through the trees, its gentle voice soothing her troubled mind." (Ветер шептался сквозь деревья, его нежный голос успокаивал ее тревожный ум.)

- "The drums beat in a steady rhythm, building up the tension with each strike." (Барабаны били стабильным ритмом, нарастая напряжение с каждым ударом.)

Диалоги и речевые жанры: В художественных произведениях диалоги между персонажами играют важную роль в передаче эмотивности [3, с.148]. Особенности речи каждого персонажа, его выбор слов, интонация и стиль общения могут отражать его эмоциональное состояние и помогать читателю воспринять и погрузиться в атмосферу произведения.

- "I hate you!" she shouted, her voice trembling with anger. («Я тебя ненавижу!» - крикнула она, ее голос дрожал от гнева.)

- "I love you," he whispered softly, his voice filled with tenderness. («Я тебя люблю», - прошептал он мягко, его голос наполнен нежностью.)

Заключение

Лексические средства играют ключевую роль в выражении эмотивности в художественных текстах. Они помогают передать эмоциональную глубину и насыщенность произведения, вызывая у читателя определенные эмоциональные отклики. Сочетание эмоционально окрашенных слов, метафор и сравнений, экспрессивной лексики, интонации и ритма, а также особенностей диалогов и речевых жанров создает эмоциональную атмосферу и делает произведение более живым и запоминающимся.

Авторы художественных текстов активно используют эти лексические средства для воздействия на эмоции читателя и передачи своих эмоций, мыслей и идей. При чтении художественного произведения важно быть открытым для эмоционального переживания и восприятия текста, а также обращать внимание на использование лексических средств, которые помогают создать эмотивность.

Использованная литература:

1. Ларина Т.В. Эмоциональность и эмотивность в коммуникации // Межкультурная коммуникация и перевод: Материалы межвузовской конференции // Волгоград, 2004. с. 36-46.
2. Лексические средства выражения эмоций "удивление" и "презрение" в художественном тексте (на примере произведений Э. Хемингуэя и Ф.С. Фицджеральда) | Назарова | 45.03.01 Филология (urfu.ru)
3. Эбзеева Ю.Н., Ленъко Г.Н. Лексические средства выражения эмотивности (на материале текстов художественных произведений

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

современных английских, французских и немецких авторов) // Русистика.
- 2016. - №1. - С. 142-151.